

REFLEKSIV TAHLIL VA O‘ZINI BAHOLASH ORQALI TALABA-YOSHLARNING KASBGA OID KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISHNING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI

Kamolova Nargiza Ibragimovna¹, Xoliqulova Zarina Obidjon qizi²

¹ISFT instituti “Psixologiya va pedagogika” kafedrası dotsenti;

²ISFT instituti Pedagogika yo‘nalishi I bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17900574>

Annotatsiya. Mazkur maqolada talaba-yoshlarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishda refleksiv tahlil hamda o‘zini baholashning zamonaviy pedagogik texnologiya sifatidagi o‘rni ilmiy-nazariy nuqtayi nazardan tahlil etiladi. Refleksiya jarayonining psixologik va pedagogik asoslari, talabalarda metakognitiv kompetensiyalarni shakllantirishdagi roli hamda raqamli ta‘lim muhitida o‘zini baholashning yangi tendensiyalari yoritiladi. Jahon pedagogikasida qo‘llanilayotgan ilg‘or yondashuvlar bilan milliy ta‘lim amaliyoti o‘rtasidagi integratsion nuqtalar ko‘rsatiladi.

Kalit so‘zlar: Refleksiya, o‘zini baholash, metakognitiv rivojlanish, ta‘lim texnologiyalari, kasbiy kompetensiya, raqamli baholash, ta‘lim motivatsiyasi, o‘quv jarayoni.

Аннотация. В статье с научно-теоретической точки зрения анализируется роль рефлексивного анализа и самооценки как современной педагогической технологии в развитии профессиональных компетенций студентов. Раскрываются психолого-педагогические основы рефлексии, её роль в формировании метакогнитивных компетенций студентов, новые тенденции в развитии самооценки в цифровой образовательной среде. Обозначаются точки соприкосновения передовых подходов мировой педагогики и отечественной образовательной практики.

Ключевые слова: Рефлексия, самооценка, метакогнитивное развитие, образовательные технологии, профессиональная компетентность, цифровая оценка, образовательная мотивация, процесс обучения.

Annotation. This article analyzes the role of reflexive analysis and self-assessment as a modern pedagogical technology in the development of professional competencies of students from a scientific and theoretical point of view. The psychological and pedagogical foundations of the reflection process, its role in the formation of metacognitive competencies in students, and new trends in self-assessment in the digital educational environment are highlighted. The integration points between advanced approaches used in world pedagogy and national educational practice are indicated.

Keywords: Reflection, self-assessment, metacognitive development, educational technologies, professional competence, digital assessment, educational motivation, learning process.

Kirish. Zamonaviy ta‘lim tizimining ustuvor vazifalaridan biri — mustaqil fikrlay oladigan, o‘z faoliyatini tahlil qila biladigan va kasbiy rivojlanishga tayyor shaxsni tarbiyalashdir. Bunday kompetensiyalarning shakllanishida refleksiv faoliyat hamda o‘zini

baholash jarayonlari alohida ahamiyat kasb etadi. Ta’lim jarayoniga refleksiv yondashuvni integratsiya qilish, talaba tomonidan bilimlarni anglash, o’z faoliyatini boshqarish va o’qishga ichki motivatsiyani kuchaytirishga olib keladi.

Refleksiya — bu shaxsning o’z fikrlashi, qarorlari va xatti-harakatlarini tahlil qilishi hamda ular samaradorligini baholashi jarayonidir. O’zini baholash esa talabaning o’quv faoliyati natijalarini mustaqil ravishda aniqlashi, kuchli va zaif tomonlarini belgilashi orqali o’zini rivojlantirish strategiyasini shakllantirishini anglatadi. Shuning uchun refleksiv va baholovchi kompetensiyalar talabaning kasbiy yetuklik darajasini belgilovchi muhim mezonlardan hisoblanadi.

Refleksiya — bu shaxsning o’z faoliyati, fikrlari va qarorlarini tahlil qilish qobiliyatidir. Refleksiya va o’zini baholash metodlari ta’lim jarayonida talabalarning o’z-o’zini rivojlantirishida muhim ahamiyatga ega. Ushbu sohadagi adabiyotlar talabalarning reflektiv fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish va o’zini baholash metodlarining samaradorligini ko’rsatadi. Pedagogik nuqtayi nazardan u kognitiv, metakognitiv, emotsional va amaliy yo’nalishlarda namoyon bo’ladi. Kognitiv refleksiya talabaning mavjud bilimlar darajasini aniqlashga xizmat qilsa, metakognitiv refleksiya fikrlash jarayonlarini nazorat qilishni ta’minlaydi. Emotsional refleksiya his-tuyg’ularni boshqarish bilan bog’liq bo’lib, amaliy refleksiya bajarilgan vazifalarning sifatini tahlil qilishga yordam beradi.

Dewey, J. (1933): *How We Think* asarida Dewey refleksiya jarayonining ta’limdagi o’rni va ahamiyatini ta’kidlaydi. U, ta’lim jarayonida o’quvchilarning o’z tajribalarini tahlil qilib, ulardan o’rganishi va yangi bilimlarni shakllantirishlari zarurligini belgilaydi. Deweyning YOSH OLIMLAR ILMYIY-AMALIY KONFERENSIYASI in-academy.uz/index.php/yo 28 fikricha, refleksiv fikrlash o’quvchilarga yanada chuqurroq o’rganishga yordam beradi va ularning mustaqil fikrlash qobiliyatini oshiradi.¹

Schön, D. A. (1983): *The Reflective Practitioner* asarida Schön, refleksiv fikrlashning amaliyotdagi roli va ta’mini ko’rsatadi. U, o’qituvchilar va talabalarning o’z faoliyatlarini tahlil qilish orqali o’z o’rganish jarayonini qanday yaxshilashlari mumkinligini tushuntiradi. Schönning fikricha, amaliyot va nazariyani bog’lash orqali o’quvchilar o’z tajribalaridan samarali o’rganishlari mumkin.²

Moon, J. A. (2004): *A Handbook of Reflective and Experiential Learning* kitobida Moon refleksiya jarayonini va o’quvchilarning o’zini baholash metodlarini batafsil yoritadi. U, o’quvchilarning o’z-o’zini rivojlantirish uchun reflektiv o’rganish strategiyalarini taqdim etadi va o’quvchilarning shaxsiy va akademik muvaffaqiyatlari uchun bu jarayonning ahamiyatini ko’rsatadi. Moonning fikricha, refleksiv o’rganish o’quvchilarga o’z fikrlarini shakllantirish va o’zlarini anglash imkonini beradi.³

Ilmiy manbalarda (J. Dewey, D. Schön, J. Moon) refleksiya o’qish jarayonining metakognitiv qismi sifatida talqin etiladi. Dewey refleksiyani “o’ylangan va maqsadli fikrlash jarayoni” deb izohlagan bo’lsa, Schön professional faoliyatda “amaliyot davomida fikrlash” konsepsiyasini ilgari suradi. Moon esa refleksiyani o’quv natijalarining chuqur anglanishiga olib keladigan fikr yuritish shakli sifatida ko’rsatadi.

¹ Dewey, J. (1933). *How We Think*. Boston: D.C. Heath and Company.

² Schön, D. A. (1983). *The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action*. New York: Basic Books.

³ Moon, J. A. (2004). *A Handbook of Reflective and Experiential Learning: Theory and Practice*. New York: RoutledgeFalmer

Pedagogik nuqtayi nazardan refleksiya quyidagi yo‘nalishlarda namoyon bo‘ladi:

1. Kognitiv refleksiya

Talabning mavjud bilim darajasini aniqlashi, o‘quv jarayonidagi bo‘shliqlarni anglashiga yordam beradi.

2. Metakognitiv refleksiya

Talabning o‘z fikrlash jarayonini boshqarishi, o‘quv strategiyalarini tanlashi va tahlil marchalarini takomillashtiradi.

3. Emotsional refleksiya

Shaxsning o‘z his-tuyg‘ulari va o‘qishga munosabatini boshqarishga xizmat qiladi.

4. Amaliy refleksiya

Vazifalarning sifatini baholash, xatolarni aniqlash va kelgusi faoliyatni rejalashtirishda muhim rol o‘ynaydi.

Mazkur komponentlarning uyg‘unlashuvi talabalarda mustahkam reflektiv kompetensiyani shakllanishiga olib keladi.

Pedagogik jarayonning samarali kechishi reflektiv faoliyatning to‘g‘ri tashkil etilishiga ko‘p jihatdan bog‘liq hisoblanadi. O‘qituvchining reflektiv mahoratga ega bo‘lishi ularning kelajakda:⁴

- bajarishi lozim bo‘lgan barcha o‘quv, tarbiyaviy, ijtimoiy vazifalarining ko‘lami va darajasini bilib olishiga;
- o‘zi uchun o‘quvchilarga, ota-onalarga ijobiy ma’noda ta’sir etuvchi faoliyat mexanizmini shakllantirishga; 80 TURON SCIENCES ilmiy jurnali 2024-yil 1 -son
- dars jarayonlarini tashkil etishda o‘quvchilarning talablari asosida shakllana boradigan ish tajribasiga ega bo‘lishiga;
- shaxsiy faoliyatini tanqidiy nuqtai nazardan tahlil qilish asosida kamchiliklari va yutuqlarini obyektiv baholash ko‘nikmalarining shakllanishiga;
- individual rivojlanish trayektoriyasini belgilash ko‘nikmalarining shakllanishiga yordam beradi.⁵

Demak, aytishimiz mumkinki, refleksiya — bu o‘qituvchining o‘z faoliyati va sodir etadigan o‘quv, tarbiyaviy va ijtimoiy xatti-harakatlariga baho berishigina emas, balki o‘zini boshqalar (o‘quvchilar, ota-onalar, hamkasblar) qanday qabul qilayotganlarini aniqlab olish imkonini beruvchi xususiyatdir. O‘z-o‘zini reflektiv tahlil eta oladigan pedagog ongli ravishda takomillashib borgan barobarida tashkil etiladigan pedagogik jarayonlarini ham mukammallashtirib boradi.

Bugungi tez o‘zgaruvchan ta’lim muhitida o‘quvchilarni faqatgina bilimlarni o‘zlashtirib olishga emas, balki ularni mustaqil o‘rganish, tahlil qilish va o‘z bilimlarini baholash ko‘nikmalarini shakllantirishga yo‘naltirish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu yondashuvlar nafaqat o‘quvchilarning o‘zlashtirishini chuqurlashtiradi, balki ularni o‘z o‘quv jarayoni uchun javobgarlikni his qilishga undaydi. Biroq, an’anaviy formatda amalga oshiriladigan bunday baholash usullari ko‘pincha vaqt talab qiladi va shaffoflik masalasida kamchiliklarga ega bo‘lishi

⁴ Farrux Qodirov. DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL SYSTEM OF MANAGEMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1

⁵ Abduqodirov A.A., Raxmonov A.S. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – Toshkent: “Fan va texnologiya” nashriyoti, 2021

mumkin. Shu nuqtai nazardan, ta’lim jarayonlarini raqamlashtirish o‘z-o‘zini baholash va o‘zaro baholash tizimlarini yangi bosqichga olib chiqish uchun ulkan imkoniyatlar yaratadi.⁶

Talabani o‘zini baholashi — bu uning o‘quv faoliyatini mustaqil tahlil qilib, o‘z natijalari va kamchiliklarini ongli ravishda ko‘ra bilish jarayonidir. Bu usul talabani faqat natijaga emas, balki kasbiy kompetensiyasiga e’tibor qaratishga undaydi. Talaba o‘z kuchli va zaif tomonlarini tahlil qiladi, kamchiliklarini bartaraf etish yo‘llarini izlaydi. Natijada u o‘z kasbiy faoliyatidafaol ishtirokchisiga aylanadi.

Bunday o‘z o‘zini baholash integratsiyasi talaba yoshlarning faolligini oshiradi, mustaqil fikrlash, o‘z ustida ishlash, tahlil qilish va adolatli qaror qabul qilish ko‘nikmalarini rivojlantiradi. Raqamli texnologiyalar bu jarayonlarni yanada qulay, tezkor va samarali qilish uchun keng imkoniyatlar yaratmoqda.⁷

O‘zini baholash — bu talabani o‘quv faoliyatidagi natijalarni mustaqil tahlil qilishi, o‘z o‘quv strategiyasi va yondashuvlarini qayta ko‘rib chiqishi, shuningdek, rivojlanishi kerak bo‘lgan jihatlarni aniqlashi bilan bog‘liq jarayondir. Bu jarayonning rivojlanishi talabani mas’uliyat hissi, ichki motivatsiyasi va o‘z-o‘zini boshqarish sifatlariga sezilarli ta’sir ko‘rsatadi. O‘zini baholay oladigan talaba faol o‘qishga moyil, o‘z ustida ishlaydigan va yangiliklarni tez qabul qila oladigan shaxsga aylanadi.

Bugungi raqamli transformatsiya jarayonlari o‘quvchilarning o‘z faoliyatini monitoring qilish, baholash va tahlil qilish jarayonlarini sezilarli darajada yengillashtirdi. Ta’limda keng qo‘llanilayotgan raqamli vositalar quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

- e-portfolio — talabani yutuqlari, kompetensiyalari va rivojlanish dinamikasini aks ettiradi;
- onlayn reyting tizimlari — o‘quv faoliyatining ochiq va shaffof baholanishiga imkon yaratadi;
- raqamli refleksiya jurnallari — talabani o‘z-o‘zini tahlil qilish jarayonini tizimlashtiradi;
- monitoring platformalari — bilimlarning real vaqt rejimida baholanishini ta’minlaydi.

Ushbu vositalar talabalarda o‘zini baholash madaniyatini shakllantirish, o‘quv jarayonini ongli boshqarish va mustaqil o‘rganishga o‘tishda muhim omil sifatida qaralmoqda.

Tahlillar shuni anglatadiki, refleksiya hamda o‘zini baholash yondashuvlari talabani o‘z ustida ishlash jarayonini sezilarli darajada qo‘llab-quvvatlaydi. O‘quvchilar o‘z tajribalarini tahlil qilish va o‘zlarini baholash orqali nafaqat akademik muvaffaqiyatlarga erishadilar, balki shaxsiy rivojlanishlariga ham yordam beradi. Refleksiya va o‘zini baholash jarayonlari o‘quvchilarning mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi, shuningdek, ularning kuchli va zaif tomonlarini aniqlash imkonini beradi.⁸

Kompetensiya - xodimning kompaniya kutayotgan darajada va belgilangan tarkibda ishlab chiqarish xulqini muntazam ravishda namoyish qilishga tayyorlik qobiliyati.

“Kompetensiya” atamasining ildizi lotin tiliga borib taqaladi va u shaxsning ma’lum vazifani bajarishga tayyorligi yoki mosligini bildiradi. O‘z bilim, mahorat va amaliy tajribalarni qo‘llagan

⁶Yo‘ldoshev, J., To‘rayev, A. Pedagogik kompetensiya va tarbiya jarayoni. Toshkent: TDPU nashriyoti, 2021.

⁷Jo‘rayev R.X. Zamonaviy ta’limda raqamli texnologiyalarni qo‘llash asoslari. – Toshkent: “Oliy ta’lim nashriyoti”, 2022.

⁸Jo‘rayev R.X. Zamonaviy ta’limda raqamli texnologiyalarni qo‘llash asoslari. – Toshkent: “Oliy ta’lim nashriyoti”, 2022.

holda oddiy va murakkab masalalami yecha olishga munosib inson deb tushunsa bo‘ladi. Ko‘p hollarda “kasbiy kompetentlik” atamasi qo‘llaniladi. Bu so‘zni kasbiy vazifalarini amalga oshirishda o‘z amaliy tajribalari, bilim va ko‘nikmalarini muvaffaqiyatli qo‘llay olish qobiliyati deb tushunsa bo‘ladi.⁹

Bugungi globallashuv jarayonlarida davlatning xalqaro raqobat talablariga moslashish darajasi uning izchil va barqaror rivojlanishida muhim rol o‘ynaydi. Bunda yuksak taraqqiy etgan davlatlarning asosiy ustunligi - ta‘lim tizimining holati shaxsni rivojlantirish imkoniyatlari mavjudligiga bog‘liq. Davlatning bugungi va istiqboldagi barqaror iqtisodiy o‘rinishini ta‘minlovchi omillar ham aynan ta‘lim sohasi rivojlanishi va pedagog kadrlarni tayyorlashga bog‘liqdir.

Pedagogning kasbiy kompetentligi uning amaliy faoliyatida kuzatiladigan yangilanishlar, ichki motivlar, maqsadlar va qo‘llanadigan metodlar bilan chambarchas bog‘liq holda shakllanadi. Turli pedagogik o‘zgarishlar asosida o‘qituvchi faoliyati shakllanadi. Pedagogik mahoratga ega bo‘lgan o‘qituvchi tarbiyadagi qiyinchiliklarni yengishga qodir bo‘lgan nufuzli rahbar, o‘z-o‘ziga kelayotgan yosh avlodning ichki dunyosini tushuna oladigan, ularning tuyg‘ularini his qila oladigan, ichki dunyosi nozik va zaif bo‘lgan bola shaxsiga mohirlik bilan avaylab yondashadigan. donolik va ijodiy dadillik, ilmiy tahlil, xayol va fantaziya, chuqur ilmiy tafakkurga ega bulgan shaxs hisoblanadi.¹⁰

Kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish deganda xodimning bilimi, shaxsiy qobiliyatlari va fazilatlarini oshirish tushuniladi. Vakolatlar - bu ishni muvaffaqiyatli bajarish uchun zarur bo‘lgan muayyan muammolar to‘plamini hal qilishga yordam beradigan professional fazilatlaridir.

Kasbiy kompetensiya tuzilmasi bir-biri bilan o‘zaro bog‘liq bo‘lgan komponentlarning yaxlitligi sifatida namoyon bo‘ladi: shaxsiy komponent — kasbiy faoliyatga bo‘lgan motivatsiya darajasi, shaxsning bilish jarayonlarining rivojlanganligi, o‘z-o‘ziga ishonchi bilan belgilanadi; kognitiv komponent — kasbiy faoliyat asoslari bo‘yicha bilimlar majmui va ularni egallash usullari orqali ochib beriladi; faoliyatga oid komponent esa amaliy vazifalarni hal etish bo‘yicha amaliy ko‘nikma va malakalar majmuasini o‘z ichiga oladi. Ushbu komponentlarning maqsadli sintezi kasbiy faoliyat tajribasining samarali shakllanishini ta‘minlaydi.

Kasbiy kompetensiya — shaxsning ma‘lum faoliyatni muvaffaqiyatli bajarish uchun zarur bo‘lgan bilim, ko‘nikma va malakalar hamda motivatsion, shaxsiy sifatlar majmuasidir. U quyidagi tarkibiy qismlar orqali namoyon bo‘ladi:

- motivatsion komponent — kasbiy o‘rinishga bo‘lgan ichki ehtiyoj;
- kognitiv komponent — nazariy bilimlar tizimi;
- amaliy komponent — kasbiy malaka va amaliy ko‘nikmalar;
- reflektiv komponent — o‘z faoliyatini tahlil qilish va rivojlantirish qobiliyati.

Refleksiya jarayonining mavjud bo‘lishi kasbiy faollikning shakllanishida fundamental rol o‘ynaydi. Pedagog o‘z amaliyotiga reflektiv yondashgan holda:

- ta‘lim jarayonidagi kamchilik va yutuqlarni aniqlaydi;
- o‘quvchilarning ehtiyojlarini chuqur tushunadi;
- metodik yondashuvlarni takomillashtiradi;
- professional o‘rinish uchun aniq yo‘nalishlar belgilaydi.

⁹ G.O. Ochilova, S.SH. Akbarova. KasbiyKompetentlik. Toshkent-2022.

¹⁰ G.O. Ochilova, S.SH. Akbarova. KasbiyKompetentlik. Toshkent-2022.

Demak, reflektiv pedagog — kasbiy rivojlanishga tayyor, muntazam o‘z ustida ishlaydigan mutaxassisdir.

Xulosa. Refleksiya va o‘zini baholash ta’lim jarayonining tarkibiy qismi sifatida talabalarda mustaqil o‘rganish, tanqidiy fikrlash, kasbiy mas’uliyat va metakognitiv kompetensiyalarni shakllantirishga xizmat qiladi. Raqamli ta’lim muhitida ushbu jarayonlar yanada samarali amalga oshib, o‘quvchilarning o‘z natijalarini tahlil qilishi, maqsadlarini belgilashi va o‘z rivojlanish trayektoriyasini mustaqil boshqarish imkonini yaratadi.

Shu bois refleksiv yondashuvni ta’lim jarayoniga tizimli integratsiya qilish zamonaviy pedagogning asosiy vazifalaridan biri bo‘lib qolmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Dewey, J. (1933). *How We Think*. Boston: D.C. Heath and Company.
2. Schön, D. A. (1983). *The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action*. New York: Basic Books.
3. Moon, J. A. (2004). *A Handbook of Reflective and Experiential Learning: Theory and Practice*. New York: Routledge Falmer Abduqodirov A.A., Raxmonov A.S. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – Toshkent: “Fan va texnologiya” nashriyoti, 2021
4. Yo‘ldoshev, J., To‘rayev, A. *Pedagogik kompetensiya va tarbiya jarayoni*. Toshkent: TDPU nashriyoti, 2021.
5. Farrux Qodirov. DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL SYSTEM OF MANAGEMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1
6. Jo‘rayev R.X. *Zamonaviy ta’limda raqamli texnologiyalarni qo‘llash asoslari*. Toshkent: “Oliy ta’lim nashriyoti”, 2022.
7. G.O. Ochilova, S.SH. Akbarova. *KasbiyKompitentlik*. Toshkent-2022.